

BANULI AND OTHER MEDIA IN THE 90S

M S Vidya¹ & Yashodamma S²

¹Mentor, Principal, Abbas Khan Women's College, Cubbon Pet, Bangalore.

²Research Student, B. M. Sri. Memorial Foundation. Bangalore, Department of Kannada Literary Studies, Kannada University. Hampi, Vidyaranya.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Technology plays a significant role in education. It makes learning easy, interesting, and effective, and also helps teachers improve their teaching methods. It provides personalized learning experiences to students and makes learning more engaging and enjoyable through interactive learning tools, videos, and games. The use of technology has the power to transform education. It motivates students to take on the competitive world. Technology has permeated the education sector and is a part of our lives. Increasing diversity in learning styles, enabling classmates to interact with each other, accessing the latest models faster, and using creative and affordable digital books, e-books, and revision materials that are easily available on the internet.

90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾನುಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು

ಡಾ. ಎಂ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾ¹, ಯಶೋದಮ್ಮ ಎಸ್²

¹ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು.

²ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಕರಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು

ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು, ನವೀಕೃತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು, ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಇ - ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ.

ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯನ್ನು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳಾದ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳು, ಪಾಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರೇಡಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಗ್ಗದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳು, ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪಗಳೆಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ದೂರದರ್ಶನ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ.

19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಧ್ವನಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಟಲಿಯ ಗುಗ್ಗಿಯಲೋ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 1901 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ನಂತರ 1906 ರಲ್ಲಿ ಲೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇದು ಧ್ವನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. 1906 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ಎ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ ಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಜೂನ್ 1923 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರೇಡಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. 1927 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ (ಐಬಿಸಿ) ರಚನೆಯಾಯಿತು. 1930 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ (ಐಎಸ್ ಬಿಎಸ್) ಅನ್ನು ರಚಿಸಿತು. 1935 ರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಸಿಯ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಫೀಲ್ಡನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಸಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 1936 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ (ಎಐಆರ್) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂವಿ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಯವರು 1935 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರ 1941 ರವರೆಗೆ ಎಂ. ವಿ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕವನ ವಾಚನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

90 ರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಲೇಖಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಕೃಷಿಕರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಧ್ವನಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ. ಇದು ಭಾರತದ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಕೃಷಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇಳುಗರೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 90 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳುಗರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ - ದಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲೆತ್ತರದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿತ್ತರಿಸಬಲ್ಲ ಅಗ್ಗದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಬಾನ್ ದನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಾಲಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಕೇಳಲು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೇಡಿಯೋ ಬೋಧನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೂರದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯದ ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಕರಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್ ಟಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಡಿಎಸ್‌ಇಆರ್ ಟಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಬಾನ್ ದನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ 13 ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿವಿಧ ಭಾರತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾನ್ ದನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:55 ರಿಂದ 3:00 ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1-3 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನ, 4, 5 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಚಿಣ್ಣುರ ಚುಕ್ಕಿ, 6,7,8,9 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಲಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜ ಆಟ ಪಾಠಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮವಯಸ್ಕರ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾನುಲಿ ಪಾಠಗಳು ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಾನುಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಕ್ಷರತೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿದೆ. ಶಿಷ್ಟಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಡು ಭಾಷೆ, ಜಾನಪದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಕಲಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಷಾ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಅರ್ಥ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ, ಓದುವ, ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಲಿಸುವಿಕೆ, ಮಾತು, ಓದು ಮತ್ತು ಬರಹ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಬೆಳೆಸುವುದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಗ್ರಹಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಅನುಭವ, ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ರಚನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದುವ ಕ್ರಮ, ಹವ್ಯಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅಭಿರುಚಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವೇದನೆ, ಜಾನಪದ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು, ಬಹು ಆಯಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಜಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪದ ಸಂಪತ್ತು, ಆಡು ನುಡಿಯ ಶೈಲಿ, ವಾಕ್ಯಗಳು, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಸಂವಹನ, ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಪಿಯಾಜೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಸುಳಿಯದಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಹುರೂಪದ ಪರಂಪರೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಡನಾಟಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾನುಲಿಯ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗದೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ, ಭಾವನೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ, ಅಧ್ಯಯನಶೀಲತೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ವಿಕಸನ, ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ

ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲು ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು , ನಾಟಕಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಚರ್ಚೆ, ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವಿಧ ಧ್ವನಿಗಳು, ಹೊಸ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪದ, ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ, ಭಾಷಾ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯು ಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಲು, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಪೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬಂತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಜನರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಾಗಬಾರದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಗೊಂಡಿತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪರಿಪಾಠವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಎನ್ನಬಹುದು. 80 ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಡಾಸ್ ಎಡಿಟರ್ ' ಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. ಸೇಡಿಯಾಪು ತಂತ್ರಾಂಶವು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಾಸ್ ಎಡಿಟರ್ ನ್ನು ನಾಡೋಜ ಕೆ. ಪಿ. ರಾವ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಎಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಅವರ ' ಶಬ್ದರತ್ನ ' ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಾಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದವು. ಶ್ರೀ ಲಿಪಿ, ಆಕೃತಿ, ವಿನ ಕಿ, ಸುರಭಿಯಂತಹ

ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳೆಂದರೆ ' ನುಡಿ' ಮತ್ತು ಬರಹ '. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಸುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ. ಕೀಲಿ ಮಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂವೇದಿ ಪರದೆಯೇ (ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್) ಕೀಲಿಮಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೂನಿಕೋಡ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ತಾಣವಾದ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡದ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೂನಿಕ್ ಕೋಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯೂನಿಕೋಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಈಗ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ತೊಡಕೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಲು ಇ-ಮೇಲ್, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಮಶೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ , ಮುಂತಾದ ಟೆಕ್ ಲೋಕದ ಹತಾರಗಳು ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳ (ಜಾಲತಾಣ) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸಾಧನಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಯ ವೇಗವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆಪಲ್ ನ ಐಒಎಸ್ ಇರುವ ಐಫೋನ್ ಅಥವಾ ಐ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ವಿರಳವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ (Text to speech), ಹೇಳಿದದ್ದನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ಕಿಳಿಸುವ (Speech to text) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಗರಕ್ಕೆ ಬೆರಳಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿದಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೂ ಇರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಚ್ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಕಿಂಡಲ್, ಆಪಲ್, ಲುಲು, ಗೂಗಲ್, ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಇ - ಪುಸ್ತಕ ತಾಣಗಳು, ಆಪ್ ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾದವು. ಇ - ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಿಡಿಎಫ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.

ಇ-ಮೇಲ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮುಂತಾದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕ್ಷರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ದೋಷ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಕೆದಾರರೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರೌಸರ್, ಗೂಗಲ್, ಕ್ರೋಮ್, ಮೊಜಿಲ್ಲಾ, ಫೈರ್

ಫಾಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೋರರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಯುನಿಕೋಡ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆನ್ ಲೈನ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಈ ಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ತಾಣಗಳು, ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇ - ಆಡಳಿತ, ಇ - ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಗೂಗಲ್, ಜಿ ಮೇಲ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಂತಹ ತಾಣಗಳ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ "ಕಣಜ" ಎಂಬ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮೂಲಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಕಣಗಳು, ಲೇಖನಗಳು, ನಿಘಂಟುಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದಾದ ಇ - ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡೇಲಿ ಹಂಟ್ ನಂತಹ ಆಪ್ ಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ "ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ" ಜಾಲತಾಣ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಜಿಯವರ ಕಗ್ಗನಸಧಾರೆ ಮೇರು ಕೃತಿಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬೈಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲ ಓಸಿಆರ್ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪಠ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಧ್ವನಿ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಸರತ್ತಿನ ಸಾವಿರಾರು ಆಟಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಡಾ. ಯು. ಪವನಜ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ "ಲೋಗೋ " ವನ್ನು 2003 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು, ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು , ಇ - ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆನ್ ಲೈನ್ ನಿಘಂಟುಗಳು, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಅಮೆಜಾನ್ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಇ

- ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳು, ಎಟಿಎಂಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸ್ವಯಂ ವೇಗದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಚನೆಕಾರರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೇದಿಕೆಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ವರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ವರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೀನ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಲೈವ್ ಕ್ರೀಮಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

1. ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸಂಪುಟ : 8, ಸಂಚಿಕೆ : 1
2. ಅನಸೂಯೆ. ವಿ. ಪರಗಿ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾಮಾರ್ಗ, ವಿವೇಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.
3. ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿನ್ನೆ - ಇಂದು - ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ.
4. ಎಂ ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಡಿವಿಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೈಸೂರು.